

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todo el profesorado de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité** de título **ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

Asignatura	INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA		
Materia	ORIENTACIÓN EDUCATIVA		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas mención: Orientación Educativa		
Plan	56616	Código	51845
Periodo de impartición	2 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	OPTATIVA
Nivel/Ciclo	Máster de Prof. Secundaria	Curso	25-26
Créditos ECTS	4		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Departamento de Pedagogía: (Coordinadora de la Asignatura) Inés Ruiz Requies Departamento de Psicología Tomás Peláez Reoyo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	Pdg: Inés Ruiz Requies (Despacho 024) inesrure@uva.es Ps: Tomás Peláez Reoyo (Despacho 305) tomas.pelaez@uva.es		
Departamento	054-PEDAGOGÍA; 059-PSICOLOGÍA		
Fecha de revisión por el Comité de Título	10/07/25		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La Orientación Educativa en España se lleva practicando desde hace más de 30 años, siendo cada vez más importante e imprescindible en el marco educativo, a la vez que ha ido ocupando espacio en otras situaciones como es la actividad personal o profesional. Las distintas leyes de educación que ha habido en España promulgadas en diferentes contextos políticos han dado origen a diferentes enfoques teóricos en la orientación. La Ley Orgánica de Educación, indican que la Orientación es responsabilidad de toda la comunidad educativa, siendo los orientadores los principales agentes del proceso orientador. El avance en las nuevas tecnologías y el desarrollo de modelos que partiendo del mundo de la empresa o del desarrollo personal se han ido incorporando a la educación pueden ayudar a desempeñar con eficacia las tareas que comprende la orientación educativa: planificar, coordinar, asesorar, etc. Se pretende en esta asignatura que los alumnos conozcan las nuevas tendencias y perspectivas en orientación educativa, así como lograr un adecuado nivel en la aplicación de las nuevas técnicas y modelos.

1.2 Relación con otras materias

El resto de materias de la parte específica de este Máster

1.3 Prerrequisitos

Complementos para la formación disciplinar aprendizaje y enseñanza de la orientación educativa

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje (RD 822/2021) o competencias (RD 1393/2007)

Para los planes de estudio al amparo del RD 822/2021 deben completarse conocimientos o contenidos, habilidades o destrezas y las competencias.

Para los planes de estudio al amparo del RD 1393/2007 deben completarse las Competencias Generales y las Competencias Específicas.

2.1 (RD822/2021) Conocimientos o contenidos

El alumnado adquirirá conocimientos fundamentales sobre el marco conceptual, normativo y práctico de la innovación en orientación educativa, con un enfoque inclusivo y contextualizado. Se abordarán las principales corrientes teóricas y metodológicas que sustentan los procesos de cambio e innovación en los servicios de orientación, tanto en contextos escolares como comunitarios. Se analizarán experiencias y modelos actuales de innovación vinculados al asesoramiento, la acción tutorial, la intervención psicopedagógica y el trabajo colaborativo en los centros educativos. Se profundizará en el papel de las metodologías innovadoras, los enfoques participativos, la cultura de la evaluación y la investigación como herramientas de mejora. Además, se promoverá el conocimiento sobre el diseño y proyectos de innovación en orientación para entornos educativos diversos.

2.2 (RD822/2021) Habilidades o destrezas

A lo largo de la asignatura, el alumnado desarrollará destrezas para diseñar y aplicar propuestas innovadoras en el ámbito de la orientación educativa, fundamentadas en el análisis de necesidades reales del contexto. Se les capacitará para integrar enfoques inclusivos, metodologías activas y el uso de TIC en los programas de intervención orientadora. Asimismo, adquirirán habilidades para trabajar de forma colaborativa con el profesorado, las familias y otros profesionales del centro educativo, fomentando la creación de redes de apoyo e innovación. Se entrenarán competencias para llevar a cabo procesos de reflexión profesional, análisis crítico de buenas prácticas, elaboración de materiales innovadores y evaluación de intervenciones orientadoras. También se desarrollarán

habilidades para diseñar intervenciones desde una perspectiva orientadora, facilitando la autonomía del alumnado, la equidad y la mejora de la convivencia escolar.

2.3. (RD822/2021) Competencias

2.3.1 (RD1393/2007) Competencias Generales

- Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
- Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
- Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
- Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

2.3.2 (RD1393/2007) Competencias Específicas

- Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
- En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
- Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

3. Objetivos

1. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la orientación educativa y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
2. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos psicopedagógicos.
3. Diseñar programas y actividades de orientación educativa orientándose y guiándose por teorías psicopedagógicas.
4. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para la orientación educativa.
5. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
6. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
7. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje
8. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
9. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa.
10. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
11. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
12. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

La Orientación Educativa es uno de los pilares de la Atención a la Diversidad en el sistema educativo español. Las distintas leyes de educación que ha habido en España promulgadas en diferentes contextos políticos han dado origen a diferentes enfoques teóricos en la orientación. Las aportaciones de la pedagogía a dicha labor orientativa son fundamentales. Se pretende en esta asignatura que los alumnos profundicen en la innovación en orientación educativa, así como lograr un adecuado nivel en la aplicación de los contenidos en la realidad.

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 4

a. Contextualización y justificación

b. Objetivos de aprendizaje

1. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la orientación educativa y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
2. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos psicopedagógicos.
3. Diseñar programas y actividades de orientación educativa orientándose y guiándose por teorías psicopedagógicas.
4. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección elaboración de materiales para la orientación educativa.
5. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

6. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
7. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
8. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
9. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa.
10. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
11. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
12. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.

c. Contenidos

1. Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado: las nuevas metodologías inclusivas: aprendizaje cooperativo, docencia compartida, comunidades de aprendizaje...
2. Innovación en el ámbito de las actividades de gestión del profesorado.
3. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado
4. Innovación en el ámbito de los recursos educativos.
5. Innovación en el ámbito de organización del centro.
6. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la comunidad

d. Métodos docentes

- Clases teóricas-expositivas. Prácticas en el aula (estudios de casos, lecturas, dinámica de grupos...).
- Aprendizaje cooperativo.
- Consulta bibliográfica.
- Exposición, discusión y debate.
- Elaboración de trabajos de profundización
- Análisis y reflexión de documentos audiovisuales
- Estudios de casos

e. Plan de trabajo

Se presentará al alumnado a principio de curso

f. Evaluación

Se presentará al final de la guía docente

g Material docente

*Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.*

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML> (acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a

la página de autenticación del directorio UVa, el cual te dirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

- Bartolomé, M. (1992). Investigación cualitativa en educación ¿Comprender o transformar? *Revista de Investigación Educativa*, 20, 7-36
- Blanchard, M. (2005). *Propuestas metodológicas para profesores reflexivos: cómo trabajar con la diversidad del aula*. Narcea.
- Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- Cañal de León, P. (2002). *La innovación educativa*. Akal
- Carbonell, J. (2001). *La aventura de innovar: el cambio en la escuela*. Morata.
- Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Octaedro.
- Carr, W. (1996). *Una teoría para la educación: Hacia una investigación educativa crítica*. Morata.
- Casanova, M.A. (2006). *Diseño curricular e innovación educativa*. La Muralla.
- Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (2023). *Proyecto de Innovación OBSERVA ACCIÓN*. <http://tinyurl.com/axnn8kjp>
- Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- Gallardo-Córdova, K.E., Lozano, A., Elizondo, J. (2019). Innovación educativa en estudios de psicología educativa: Un mapeo sistemático. En M.S. Ramírez-Montoya, y J.R. Valenzuel (Eds.), *Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e Implicaciones Prácticas* (pp. 23–40). Octaedro.
- Gather, M (2004). *Innovar en el seno de la institución escolar*. Graó
- Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación Telefónica.
- Martín, M^a. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula*. Círculo Rojo. Morata.
- Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- Parejo, J.L., Ruiz-Requies, I., y Galindo-Velasco, C. (2021). La presencia y vigencia del legado pedagógico de Célestin Freinet en educación infantil. En G.R. Etxebarrieta et al. (coords.), *Innovación educativa y transformación social* (pp. 69-82). Graó.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sevillano, L., Pascual, M.A y Bartolomé, C. (2007). *Investigar para innovar en enseñanza*. Pearson Educación.
- Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.

g.2 Bibliografía complementaria

- Anguera, M^a. T (1988). *Observación en la escuela*. Graó.

Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
Kemmis, S. y McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes
Postic, M. Y Ketele, J.M. (1992). *Observar las situaciones educativas*. Narcea.
Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996) *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe
Sandín, Mª P. (2004). *Investigación Cualitativa en Educación*. Fundamentos y Tradiciones. McGrawHill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

- Aula preparada con proyector y conexión a internet.
- Pizarra.
- Documentación bibliográfica y legislativa.
- Uso de TIC. Programas de orientación. Aula de informática

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1: Innovación en Orientación Educativa	4	3 semanas Cuatrimestral

5. Métodos docentes y principios metodológicos

- **Trabajo de los contenidos teóricos.** El contenido teórico de la materia se imparte presencialmente, con apoyo de las explicaciones del docente y material audiovisual. Las clases se complementan con la lectura, por parte del estudiantado, de documentos sobre la materia.
- **Trabajo de los contenidos prácticos.** Se planifican clases presenciales para que el estudiantado trabaje en pequeño grupo en las prácticas. Las clases presenciales también se utilizan para que lo estudiantes planteen las dudas que puedan surgir durante la elaboración de las tareas establecidas.
- **Trabajo personal y/o grupal.** Se plantean tareas que permitan conectar la teoría con casos prácticos.

6. Tabla de dedicación del estudiantado a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES o A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas (T/M)	15	Estudio y trabajo autónomo individual y grupal	60
Clases prácticas de aula (A)	25		
Total presencial	40	Total no presencial	60
TOTAL presencial + no presencial			100

- (1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sentado en un aula del campus sigue una clase por videoconferencia de forma síncrona, impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de los contenidos de la asignatura (Departamento de Pedagogía)	100%	Incluye prácticas obligatorias individuales y grupales. DEBE SACARSE AL MENOS UN 5 para hacer media con la parte de psicología. (Pedagogía)
Prácticas realizadas en aula de los contenidos de la asignatura (Departamento de Psicología)	60%	Incluye prácticas obligatorias individuales y grupales. DEBE SACARSE AL MENOS UN 5 para hacer media con la parte de Pedagogía. (Psicología)
Evaluación de contenidos teóricos (Departamento de Psicología)	40%	El/la profesor/a podrá elegir el instrumento para evaluar los contenidos tratados en la materia. SOLO EN LA PARTE DE (Psicología)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:** La evaluación, en convocatoria ordinaria, de los estudiantes se realizará de acuerdo con los siguientes puntos:
 - **Prácticas de Aula (PA).** Supondrán un 60% (psicología) y un 100% (pedagogía) del peso final de la nota de la asignatura:
 - Las calificaciones de la parte práctica se podrán conservar, en ambos bloques, de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (dentro del mismo curso académico).
 - En el caso de no presentar las prácticas o suspenderlas en convocatoria ordinaria, el estudiante deberá realizar un examen de la parte práctica en convocatoria extraordinaria.
 - **Evaluación de contenidos.** Se trata de una prueba obligatoria. La prueba se realizará sin material y su peso en la nota final es del 40% (Psicología).
 - La calificación de la parte teórica se podrá conservar, en ambos bloques, de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (dentro del mismo curso académico). Para superar la asignatura es necesario que se obtenga un mínimo de 5 puntos sobre 10. Es decir, ambas partes, de ambos bloques, han de estar aprobadas.

- En el caso de que las prácticas de aula o el examen no llegarán a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener ambas partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.
- **La calificación final** de la asignatura se computará como la nota media de los dos bloques (Pedagogía - Psicología).
- **Convocatoria extraordinaria (*):** El examen de esta convocatoria tendrá dos partes: la primera referida a la parte teórica de la asignatura y la segunda a la parte práctica. El estudiante tendrá que realizar la(s) parte(s) que tenga pendientes de cada uno de los bloques. Para hacer la media ponderada (60% prácticas, 40% evaluación contenidos) y poder aprobar la asignatura las dos partes, de ambos bloques, han de estar aprobadas. En el caso de que las prácticas de aula o la evaluación de contenidos no llegarán a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener ambas partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.

(* Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO: Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todo el profesorado de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité** de título **ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVA. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

Asignatura	INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA		
Materia	ORIENTACIÓN EDUCATIVA		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas mención: Orientación Educativa		
Plan	56616	Código	51845
Periodo de impartición	2 ^{er} semestre	Tipo/Carácter	OPTATIVA
Nivel/Ciclo	Máster de Prof. Secundaria	Curso	24-25
Créditos ECTS	4		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Departamento de Pedagogía: (Coordinadora de la Asignatura) Inés Ruiz Requies Ada Freitas Cortina Departamento de Psicología Tomás Peláez Reoyo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	Ps: Tomás Peláez Reoyo (Despacho 305) tomas.pelaez@uva.es Pdg: Inés Ruiz Requies (Despacho 024) inesrue@uva.es Pdg: Ada Freitas Cortina (Despacho 003) ada.freitas@uva.es		
Departamento	054-PEDAGOGÍA; 059-PSICOLOGÍA		
Fecha de revisión por el Comité de Título	7-2024		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La Orientación Educativa en España se lleva practicando desde hace más de 30 años, siendo cada vez más importante e imprescindible en el marco educativo, a la vez que ha ido ocupando espacio en otras situaciones como es la actividad personal o profesional. Las distintas leyes de educación que ha habido en España promulgadas en diferentes contextos políticos han dado origen a diferentes enfoques teóricos en la orientación. La Ley Orgánica de Educación, indican que la Orientación es responsabilidad de toda la comunidad educativa, siendo los orientadores los principales agentes del proceso orientador. El avance en las nuevas tecnologías y el desarrollo de modelos que partiendo del mundo de la empresa o del desarrollo personal se han ido incorporando a la educación pueden ayudar a desempeñar con eficacia las tareas que comprende la orientación educativa: planificar, coordinar, asesorar, etc. Se pretende en esta asignatura que los alumnos conozcan las nuevas tendencias y perspectivas en orientación educativa, así como lograr un adecuado nivel en la aplicación de las nuevas técnicas y modelos.

1.2 Relación con otras materias

El resto de materias de la parte específica de este Máster

1.3 Prerrequisitos

Complementos para la formación disciplinar Aprendizaje y enseñanza de la orientación educativa

2. Competencias

2.1 Generales

- Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
- Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
- Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
- Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

2.2 Específicas

- Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
- En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
- Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

3. Objetivos

1. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la orientación educativa y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
2. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos psicopedagógicos.
3. Diseñar programas y actividades de orientación educativa orientándose y guiándose por teorías psicopedagógicas.
4. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para la orientación educativa.
5. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
6. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
7. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje
8. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
9. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa.
10. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
11. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
12. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

La Orientación Educativa es uno de los pilares de la Atención a la Diversidad en el sistema educativo español. Las distintas leyes de educación que ha habido en España promulgadas en diferentes contextos políticos han dado origen a diferentes enfoques teóricos en la orientación. Las aportaciones de la pedagogía a dicha labor orientativa son fundamentales. Se pretende en esta asignatura que los alumnos profundicen en la innovación en orientación educativa, así como lograr un adecuado nivel en la aplicación de los contenidos en la realidad

Bloque 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 4

a. Contextualización y justificación

b. Objetivos de aprendizaje

1. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la orientación educativa y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
2. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos psicopedagógicos.
3. Diseñar programas y actividades de orientación educativa orientándose y guiándose por teorías psicopedagógicas.
4. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección elaboración de materiales para la orientación educativa.
5. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
6. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
7. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
8. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
9. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa.
10. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
11. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
12. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.

c. Contenidos

1. Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado: las nuevas metodologías inclusivas: aprendizaje cooperativo, docencia compartida, comunidades de aprendizaje...
2. Innovación en el ámbito de las actividades de gestión del profesorado.
3. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado
4. Innovación en el ámbito de los recursos educativos.
5. Innovación en el ámbito de organización del centro.
6. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la comunidad

d. Métodos docentes

- Clases teóricas-expositivas. Prácticas en el aula (estudios de casos, lecturas, dinámica de grupos...).
- Aprendizaje cooperativo.
- Consulta bibliográfica.
- Exposición, discusión y debate.
- Elaboración de trabajos de profundización
- Análisis y reflexión de documentos audiovisuales
- Estudios de casos

e. Plan de trabajo

Se presentará al alumnado a principio de curso

f. Evaluación

Se presentará al final de la guía docente

g Material docente

Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML> (acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

Bartolomé, M, (1992). Investigación cualitativa en educación ¿Comprender o transformar? *Revista de Investigación Educativa*, 20, 7-36

Blanchard, M (2005). *Propuestas metodológicas para profesores reflexivos: cómo trabajar con la diversidad del aula*. Narcea.

Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.

Cañal de León, P. (2002). *La innovación educativa*. Akal

Carbonell, J. (2001). *La aventura de innovar: el cambio en la escuela*. Morata.

Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Octaedro.

Carr, W. (1996). *Una teoría para la educación: Hacia una investigación educativa crítica*.

Casanova, M.A (2006). *Diseño curricular e innovación educativa*. La Muralla.

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (2023). *Proyecto de Innovación OBSERVA_ACCIÓN*. <http://tinyurl.com/axnn8kjp>

Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.

- Gallardo-Córdova, K.E.; Lozano Rodríguez, A.; Elizondo García, J. (2019). Innovación educativa en estudios de psicología educativa: Un mapeo sistemático. En M.S. Ramírez-Montoya, & J.R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e Implicaciones Prácticas* (pp. 23–40). Octaedro.
- Gather Thurler, M (2004). *Innovar en el seno de la institución escolar*. Graó
- Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Morata.
- Martín, M^a. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula*. Círculo Rojo. Morata.
- Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- Parejo, J.L., Ruiz-Requies, I., y Galindo-Velasco, C. (2021). La presencia y vigencia del legado pedagógico de Célestin Freinet en educación infantil. En G.R. Etxebarrieta et al. (coords.), *Innovación educativa y transformación social* (pp. 69-82). Graó.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sevillano, L., Pascual, M.A y Bartolomé, C. (2007). *Investigar para innovar en enseñanza*. Pearson Educación.
- Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.

g.2 Bibliografía complementaria

- Anguera, M^a. T (1988). *Observación en la escuela*. Graó.
- Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- Kemmis, S y McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes
- Postic, M. Y Ketele, J.M. (1992). *Observar las situaciones educativas*. Narcea.
- Rodríguez, G., Gil, J. Y García, E. (1996) *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe
- Sandín, M^a P. (2004). *Investigación Cualitativa en Educación*. Fundamentos y Tradiciones. McGrawHill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

- Aula preparada con cañón de proyección y conexión a internet.
- Pizarra.
- Documentación bibliográfica y legislativa.
- Uso de TIC. Programas de orientación. Aula de informática

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1: Innovación en Orientación Educativa	4	3 semanas Cuatrimestral

5. Métodos docentes y principios metodológicos

- **Trabajo de los contenidos teóricos.** El contenido teórico de la materia se imparte presencialmente, con apoyo de las explicaciones del docente y material audiovisual. Las clases se complementan con la lectura, por parte del estudiantado, de documentos sobre la materia.
- **Trabajo de los contenidos prácticos.** Se planifican clases presenciales para que el estudiantado trabaje en pequeño grupo en las prácticas. Las clases presenciales también se utilizan para que los estudiantes planteen las dudas que puedan surgir durante la elaboración de las tareas establecidas.
- **Trabajo personal y/o grupal.** Se plantean tareas que permitan conectar la teoría con casos prácticos.

6. Tabla de dedicación del estudiantado a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES o A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas (T/M)	15	Estudio y trabajo autónomo individual y grupal	60
Clases prácticas de aula (A)	25		
Total presencial	40	Total no presencial	60
TOTAL presencial + no presencial			100

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sentado en un aula del campus sigue una clase por videoconferencia de forma síncrona, impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas realizadas en aula de los contenidos de la asignatura (Departamento de Pedagogía)	100%	Incluye prácticas obligatorias individuales y grupales. DEBE SACARSE AL MENOS UN 5 para hacer media con la parte de psicología. (Pedagogía)
Prácticas realizadas en aula de los contenidos de la asignatura (Departamento de Psicología)	60%	Incluye prácticas obligatorias individuales y grupales. DEBE SACARSE AL MENOS UN 5 para hacer media con la parte de Pedagogía. (Psicología)
Evaluación de contenidos teóricos (Departamento de Psicología)	40%	El/la profesor/a podrá elegir el instrumento para evaluar los contenidos tratados en la materia. SOLO EN LA PARTE DE (Psicología)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:** La evaluación, en convocatoria ordinaria, de los estudiantes se realizará de acuerdo con los siguientes puntos:
 - **Prácticas de Aula (PA).** Supondrán un 60% (psicología) y un 100% (pedagogía) del peso final de la nota de la asignatura:
 - Las calificaciones de la parte práctica se podrán conservar, en ambos bloques, de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (dentro del mismo curso académico).
 - En el caso de no presentar las prácticas o suspenderlas en convocatoria ordinaria, el estudiante deberá realizar un examen de la parte práctica en convocatoria extraordinaria.
 - **Evaluación de contenidos.** Se trata de una prueba obligatoria. La prueba se realizará sin material y su peso en la nota final es del 40% (Psicología).
 - La calificación de la parte teórica se podrá conservar, en ambos bloques, de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (dentro del mismo curso académico). Para superar la asignatura es necesario que se obtenga un mínimo de 5 puntos sobre 10. Es decir, ambas partes, de ambos bloques, han de estar aprobadas.
 - En el caso de que las prácticas de aula o el examen no llegaran a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener ambas partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.
 - **La calificación final** de la asignatura se computará como la nota media de los dos bloques (Pedagogía - Psicología).
- **Convocatoria extraordinaria (*):** El examen de esta convocatoria tendrá dos partes: la primera referida a la parte teórica de la asignatura y la segunda a la parte práctica. El estudiante tendrá que realizar la(s) parte(s) que tenga pendientes de cada uno de los bloques. Para hacer la media ponderada (60% prácticas, 40% evaluación contenidos) y poder aprobar la asignatura las dos partes, de ambos bloques, han de estar aprobadas. En el caso de que las prácticas de aula o la evaluación de contenidos no llegaran a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener ambas partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO: Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>